

EDN OGEQKL

DOI 10.5281/zenodo.15147631

УДК 633.13:631.52

Кротова Н. В., Баталова Г. А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДЕКСОВ У КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ ОВСА В УСЛОВИЯХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого»

Реферат. Использование селекционных индексов позволяет ускорить процесс выделения ценных генотипов. Цель исследования – выявить селекционные индексы, пригодные для оценки генотипов овса в условиях Кировской области. Исследования проводили в 2022–2024 гг. на опытном поле Федерального аграрного научного центра Северо-Востока (Кировская область). Для 17 образцов овса пленчатого рассчитывали следующие селекционные индексы: мексиканский (M_x), канадский (K_i), финско-скандинавский (FS_j), индекс перспективности (J_p), индекс отношения массы 1000 зерен к количеству зерен в метелке (j), индекс продуктивности растения (ИПР). Высокий M_x выявлен у образцов Казыр, Тройка, Атула 508-89, Japelour. Наиболее высокий K_i установлен у генотипов: Кулан, Тройка, Атула 508-89, Архан. Наибольший ИПР установлен в 2022 г. (7,40–9,16) у образцов Казыр, Атула 508-89, Тройка, стандарт Архан. Для индексов M_x , K_i , ИПР, FS_j отмечена положительная корреляционная зависимость с количеством зерен в метелке ($r=0,764-0,957$, $r=0,624-0,962$, $r=0,694-0,966$, $r=0,842-0,970$ соответственно) и массой зерна с метелки ($r=0,841-0,973$, $r=0,694-0,966$, $r=0,884-0,946$, $r=0,721-0,926$ соответственно). Выявлена достоверная средняя положительная взаимосвязь урожайности с канадским и финско-скандинавским индексами, индексом продуктивности растений ($r=0,562$, $r=0,644$, $r=0,584$ соответственно; $p \leq 0,05$). Для селекционной оценки образцов овса в условиях региона целесообразно применять индексы: канадский, финско-скандинавский, продуктивности растений. По суммарной оценке всех индексов выделены перспективные для использования в селекционном процессе образцы: Тройка, Japelour и ст. Архан. Данные генотипы формировали урожайность выше среднегрупповой (501 г/м², 383 г/м², 405 г/м²), также они выделены по количеству зерен (22–41 шт.) и массе зерна с метелки (1,01–1,57 г).

Ключевые слова: овес, селекционный индекс, элементы структуры продуктивности.

Для цитирования: Кротова Н. В., Баталова Г. А. Использование индексов у коллекционных образцов овса в условиях Кировской области // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 1(41). С. 116–125. EDN: OGEQKL. DOI: 10.5281/zenodo.15147631.

For citation: Krotova N. V., Batalova G. A. Use of breeding indices for evaluating collection samples of oats in the Kirov region // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 1(41). P. 116–125. EDN: OGEQKL. DOI: 10.5281/zenodo.15147631.

Введение

Пятой по значимости продовольственной и фуражной культурой является овес [1], что обуславливает актуальность селекционных исследований этой культуры. На начальных этапах селекционного процесса анализируют большое количество исходного материала по хозяйственно ценным признакам. Для того, чтобы ускорить данный процесс, ввели в использование индексы [2, 3]. По литературным данным отмечено, что с помощью индексов можно выделить ценные генотипы, адаптированные к почвенно-климатическим условиям, как на ранних

этапах селекции, так и позднее [4–6]. Авторы публикаций указывают, что значимость и информативность индексов меняется в различных условиях [7, 8]. Ценность отбора по индексам определяет возможность оценить генотип не по одному, а по комплексу признаков, которые тесно связаны с продуктивностью [9, 10]. Это указывает на важность поиска индексов эффективных для отбора в условиях Кировской области.

Цель исследований – выявить на основе изучения элементов продуктивности коллекционных образцов овса селекционные индексы, актуальные для использования в условиях Кировской области.

Материалы и методы исследований

Исследования проводили в 2022–2024 гг. в коллекционном питомнике пленчатого овса на опытном поле ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока» (ФАНЦ Северо-Востока, Кировская область). Почва опытного участка – среднесуглинистая дерново-подзолистая, залегающая на элювии пермских глин, со следующими показателями качества: содержание гумуса – 2,43–2,51 % (по Тюрину, ГОСТ 26213-91), подвижного фосфора и калия – 334–339 и 200–245 мг/кг почвы соответственно (по Кирсанову, ГОСТ 26207-91), рН – 5,7–6,0 (ГОСТ 26212-91).

Влияние погодных условий оценивали по показателю гидротермического коэффициента (ГТК) [11]. Метеоусловия 2022–2024 гг. были контрастными. Май 2022 г. характеризовался неустойчивой, но преимущественно холоднее среднепогодной, погодой с небольшими осадками. Июнь был умеренно теплый с колебаниями осадков. В июле и августе преобладала теплая, временами жаркая, сухая погода (таблица 1). Апрель 2023 г. характеризовался неустойчивой (теплее нормы, с дефицитом осадков) погодой. Май был неустойчив по температуре, как с дождливыми, так и с продолжительными сухими периодами, в июне наблюдали преимущественно сухую (от очень теплой до холодной) погоду, в июле – температуру от прохладной до жаркой, с частыми, временами обильными дождями и грозами. В августе была неустойчивая, с перепадами от теплой и жаркой до прохладной, сухая погода. Период вегетации в 2022–2023 гг. был благоприятным для роста, развития и формирования высокой продуктивности растений овса. В мае 2024 г. осадки выпадали часто, причем, в основном, в виде мокрого снега, реже отмечали дожди, в первой половине месяца наблюдали заморозки. Июнь характеризовался неустойчивой, от очень теплой до холодной, погодой, преимущественно сухой или с небольшими дождями. В июле наблюдали неустойчивую по температуре (с вариациями от жаркой до умеренно теплой) сухую погоду. Август был умеренно теплый, с небольшими осадками. В целом, вегетационный период был экстремальным для роста и развития растений овса. Это привело к череззернице, что в свою очередь отрицательно сказалось на урожайности. Разнообразие климатических условий в годы исследований позволило в полной мере оценить генетический потенциал сортообразцов.

Таблица 1 – Погодные условия в период вегетации

Месяц	Температура воздуха, °С				Сумма осадков, мм			
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	средне-многолетняя	2022 г.	2023 г.	2024 г.	средне-многолетняя
Апрель	-	6,8	-	4,1	-	30	-	38
Май	8,5	13,8	7,5	11,9	53	45	65	54
Июнь	16,0	14,1	18,8	16,6	117	30	31	78
Июль	19,9	18,6	19,8	18,9	130	18	40	82
Август	20,0	17,4	16,2	15,9	18	15	30	72

Изучали 17 образцов овса пленчатого (*Avena sativa* subsp. *sativa*) из коллекции ВИР. Сортообразцы были представлены генотипами из Казахстана (к-15627 Донен,

к-15628 Кулан), Бразилии (к-15482 URS GUARA, к-15484 URS GUAPA), Швеции (к-15700 Olands) и Франции (к-15402 Japelour, к-15403 Belino). В изучении было девять российских образцов: к-15626 Памяти Ушакова, к-15624 Егорыч, к-15623 Казыр, к-15613 От-Fl 520-89, к-15614 Атула 508-89, к-15621 Тройка, к-14857 Кречет, к-15617 Ассоль, к-15622 Чемал, стандарт – пленчатый овес сорт Архан (к-15752, Архангельская область). Площадь одной делянки – 1 м², повторность трехкратная, предшественник чистый пар. Обработка почвы: зяблевая вспашка, весной следующего года боронование тяжелыми зубowymi боронами и культивация в два следа. Между боронованием и культивацией вносили нитроаммофоску из расчета N₄₅P₄₅K₄₅ на 1 га [12]. Посев делянок проводили кассетной сеялкой СКС-6А в физически спелую почву с нормой высева 6 млн всхожих семян на 1 га, уборку осуществляли комбайном «Wintersteiger».

Исследования проводили в соответствии с методическими указаниями Лоскутова И. Г. и др. [13], по Международному классификатору [14]. Для анализа результатов применяли методы вариационной статистики, дисперсионного и корреляционного анализов в пакете прикладных программ AGROS 2.07, Microsoft Office Excel 2007. Для проверки нормальности распределения данных использовали модуль Distribution Fitting программы Statistica 16. Значимость коэффициента корреляции оценивали по таблице критических значений. Наиболее оптимальным является использование принципа ранжирования по значениям селекционных индексов и оценка их по сумме рангов для каждого образца. При этом первый ранг – самый высокий, следовательно, он присваивается наибольшему значению индекса.

При изучении основных признаков морфологии измеряли на 20 растениях каждого сортообразца длину стебля (см), длину метелки (см), количество зерен в метелке (шт.), массу зерна с метелки (г), массу 1000 зерен (г). По формулам рассчитывали селекционные индексы: мексиканский индекс (M_x) – отношение массы зерна с метелки к высоте растения, канадский индекс (K_i) – отношение массы зерна с метелки к длине метелки [15], финско-скандинавский индекс (FS_j) – отношение количества зерен с метелки к высоте растения, индекс перспективности (J_p) – отношение массы 1000 зерен к длине соломины, индекс отношения массы 1000 зерен к количеству зерен в метелке (j) [7, 16], индекс продуктивности растения (ИПР) – отношение произведения количества зерен с метелки на массу зерна с метелки к длине метелки [17].

Результаты и их обсуждение

Урожайность сортообразцов в годы исследований варьировала от 210 г/м² у к-15484 URS GUAPA (Бразилия) в 2022 г. до 566 г/м² у к-15621 Тройка (Россия) в 2023 г. В среднем за три года по урожайности выделены к-15626 (481 г/м²), к-15621 (501 г/м²), к-14857 (466 г/м²), что достоверно превышает показатель урожайности стандарта Архан на 179–214 г/м² (таблица 2).

Генотипы различаются по зерновой продуктивности, что, вероятно, связано с различной скоростью перераспределения и оттока фотосинтетических веществ в зерно. Мексиканский индекс (M_x) показывает продуктивность метелки в связке с высотой растения и характеризует устойчивость к полеганию [16]. Наибольшее значение этого индекса отмечено в 2022 г. (0,010–0,029). Высокий M_x выявлен у образцов к-15623 Казыр, к-15621 Тройка, к-15614 Атула 508-89, к-15402 Japelour. Корреляционный анализ характеризует взаимосвязи между изучаемыми признаками. При наличии тесных связей между индексом и хозяйственно ценными признаками можно использовать селекционные индексы как маркеры для поиска ценных генотипов с заданными свойствами. Получены достоверные положительные зависимости M_x от количества зерен в метелке ($r = 0,764–0,957$) и от массы зерна с растения ($r = 0,841–0,973$), статистически значимые на уровне вероятности 5 % ($p \leq 0,05$).

Таблица 2 – Взаимосвязь урожайности с селекционными индексами

Каталог	Образец	Урожайность, г/м ²	M _x	K _i	ИПР	FS _j	J _p	j
2022 г.								
к-15752	Архан (St.)	287 ± 13	0,025	0,123	6,31	0,63	0,62	0,79
к-15617	Ассоль	250 ± 24	0,012	0,069	1,70	0,32	0,57	1,49
к-15614	Атула 508-89	484 ± 28	0,024	0,121	7,91	0,72	0,46	0,52
к-15627	Донен	390 ± 18	0,022	0,116	5,85	0,56	0,55	0,79
к-15624	Егорыч	403 ± 27	0,019	0,085	5,17	0,64	0,39	0,48
к-15623	Казыр	420 ± 23	0,029	0,134	9,16	0,87	0,55	0,50
к-14857	Кречет	534 ± 15	0,022	0,109	5,03	0,65	0,61	0,74
к-15628	Кулан	343 ± 13	0,021	0,101	5,18	0,52	0,52	0,79
к-15626	Памяти Ушакова	520 ± 15	0,020	0,113	4,73	0,50	0,57	0,94
к-15621	Тройка	546 ± 21	0,024	0,130	6,33	0,59	0,62	0,86
к-15622	Чемал	254 ± 19	0,025	0,093	5,08	0,56	0,62	0,81
к-15403	Belino	460 ± 30	0,024	0,118	4,60	0,64	0,76	0,95
к-15402	Japelour	507 ± 27	0,025	0,121	5,49	0,71	0,69	0,78
к-15700	Olands	503 ± 28	0,014	0,072	2,74	0,37	0,46	0,99
к-15613	От-Fl 520-89	350 ± 14	0,026	0,120	6,95	0,68	0,56	0,65
к-15484	URS GUAPA	210 ± 18	0,010	0,066	1,11	0,21	0,73	2,86
к-15482	URS GUARA	273 ± 9	0,020	0,100	3,41	0,46	0,72	1,25
НСР ₀₅		87						
2023 г.								
к-15752	Архан (St.)	480 ± 23	0,016	0,099	3,91	0,41	0,48	0,98
к-15617	Ассоль	307 ± 17	0,010	0,057	1,44	0,27	0,46	1,44
к-15614	Атула 508-89	294 ± 21	0,013	0,077	2,84	0,38	0,42	0,91
к-15627	Донен	518 ± 16	0,011	0,067	1,59	0,27	0,54	1,71
к-15624	Егорыч	434 ± 13	0,013	0,072	2,06	0,27	0,53	1,62
к-15623	Казыр	352 ± 12	0,010	0,051	1,20	0,27	0,50	1,50
к-14857	Кречет	428 ± 15	0,012	0,069	1,67	0,30	0,57	1,60
к-15628	Кулан	416 ± 20	0,014	0,092	3,62	0,35	0,43	1,04
к-15626	Памяти Ушакова	525 ± 24	0,009	0,058	1,12	0,24	0,53	1,90
к-15621	Тройка	566 ± 29	0,012	0,072	1,72	0,30	0,58	1,63
к-15622	Чемал	260 ± 16	0,011	0,068	1,93	0,25	0,48	1,61
к-15403	Belino	317 ± 27	0,012	0,075	1,49	0,30	0,70	1,95
к-15402	Japelour	397 ± 15	0,012	0,064	1,38	0,32	0,69	1,74
к-15700	Olands	341 ± 11	0,006	0,037	0,71	0,20	0,40	1,63
к-15613	От-Fl 520-89	367 ± 28	0,009	0,052	1,02	0,22	0,53	2,07
к-15484	URS GUAPA	323 ± 30	0,007	0,048	0,69	0,17	0,56	2,85
к-15482	URS GUARA	322 ± 9	0,009	0,054	0,97	0,22	0,64	2,44
НСР ₀₅		74						
2024 г.								
к-15752	Архан (St.)	448 ± 14	0,013	0,075	2,32	0,37	0,53	1,18
к-15617	Ассоль	223 ± 31	0,002	0,013	0,09	0,09	0,39	3,54
к-15614	Атула 508-89	362 ± 8	0,014	0,073	3,00	0,47	0,41	0,71
к-15627	Донен	330 ± 21	0,007	0,040	0,65	0,20	0,54	2,24
к-15624	Егорыч	357 ± 20	0,013	0,059	1,64	0,32	0,60	1,45
к-15623	Казыр	305 ± 28	0,008	0,037	0,60	0,24	0,62	2,02
к-14857	Кречет	436 ± 21	0,007	0,036	0,58	0,21	0,50	1,97
к-15628	Кулан	458 ± 16	0,008	0,044	0,87	0,21	0,53	2,06
к-15626	Памяти Ушакова	397 ± 23	0,011	0,063	1,56	0,29	0,53	1,51
к-15621	Тройка	392 ± 16	0,018	0,093	3,80	0,55	0,56	0,81
к-15622	Чемал	259 ± 20	0,012	0,057	1,43	0,29	0,62	1,71
к-15403	Belino	287 ± 10	0,006	0,033	0,37	0,19	0,60	2,59
к-15402	Japelour	244 ± 22	0,010	0,045	0,78	0,28	0,73	2,03
к-15700	Olands	242 ± 31	0,004	0,022	0,22	0,13	0,52	3,10
к-15613	От-Fl 520-89	273 ± 14	0,003	0,018	0,16	0,11	0,47	3,35
к-15484	URS GUAPA	219 ± 20	0,017	0,093	3,87	0,46	0,51	0,90
к-15482	URS GUARA	222 ± 24	0,005	0,025	0,21	0,12	0,72	4,94
НСР ₀₅		62						

По данным исследователей Сафоновой и Аниськова [16] канадский индекс (K_i) позволяет обнаружить засухоустойчивые образцы; на основании этого был выполнен расчет удельного урожая метелки [8]. Данный индекс в основном используется в Западной Сибири, где наблюдают весенне-летнюю засуху [18]. Количество колосков и зерен в метелке зависит от условий периода, когда закладываются меристематические бугорки. В годы исследований он был разный: в 2022 г. переувлажненный (ГТК = 2,5), а в 2023–2024 гг. – недостаточно влажный (ГТК = 0,92 и 0,97 соответственно). В 2022 г. зафиксированы максимальные значения индекса – $K_i = 0,066–0,134$. Наиболее высокий K_i установлен у генотипов: Кулан, Тройка, Атула 508-89, Архан. Для канадского индекса отмечена связь от средней до сильной с количеством зерен в метелке ($r = 0,624–0,962$) и массой метелки ($r=0,694–0,966$).

Более результативной будет селекционная работа, если признаки соединить в один индекс, тогда отбор пойдет по совокупности признаков [19]. Предложенный учеными индекс продуктивности растений (ИПР) имеет большое значение, т.к. рассчитывается по трем главным параметрам продуктивности метелки: количество зерен, масса зерна и длина метелки. ИПР выявляет генотипы с устойчивостью к различным стрессорам, что дает возможность оценить адаптивные свойства образца [17]. Наибольший ИПР выявлен в 2022 г. (5,18–9,16) у генотипов Казыр, Атула 508-89, Тройка, Архан (стандарт). В 2023–2024 гг. индексы были ниже, но данные сортообразцы имели показатели выше, чем у остальных изучаемых образцов. Корреляционный анализ показал наличие слабой связи между ИПР и высотой растений ($r = 0,367–0,501$) и длиной метелки ($r = 0,285–0,395$), и от средней до сильной с количеством зерен ($r = 0,694–0,966$) и массой зерна с метелки ($r = 0,884–0,946$).

Увеличение количества зерен в метелке, при одновременном снижении высоты растений, является одним из направлений селекционной работы с зерновыми культурами для увеличения урожайности. Эсенкулова О. В. и Бабайцева Т. А. [20] отмечают в своей работе, что такое соотношение, иначе зернообразующие способности генома, отражает финно-скандинавский индекс (FSj). В наших исследованиях высокие значения FSj, относительно всей выборки образцов, имели Атула 508-89 (0,38–0,72), Тройка (0,30–0,55), Japelour (0,28–0,71), Казыр (0,24–0,87). Индекс прямо влиял на число зерен ($r=0,842–0,970$) и массу зерна в метелке ($r = 0,721–0,926$).

Индекс перспективности (J.P.) учитывает возможности стебля переносить пластические вещества конкретно в зерно. У изучаемых сортов установлены значительные различия в показателях индекса перспективности (J.P.), на основании чего выделены: Japelour, Belino, URS GUARA, URS GUAPA, Кречет, Тройка. Корреляционный анализ показал среднюю зависимость индекса перспективности с массой 1000 зерен ($r = 0,348–0,596$, статистически значимо на уровне вероятности 5 %).

Для создания сортов с гарантированной высокой урожайностью необходимо использовать оценку признаков, вносящих вклад в продуктивность (крупность зерна, число зерен в метелке и др.). В исследованиях отмечено [21], что селекционная ценность сорта тем выше, чем выше индекс отношения массы 1000 зерен к количеству зерен в метелке (j). Наибольшая величина индекса отмечена в выборке в 2024 г. (0,71–4,94), корреляция с массой 1000 зерен при этом имела незначительное отрицательное значение ($r=-0,154$). В среднем за годы исследований получены наиболее ценные по данному индексу образцы: От-Fl 520-89, URS GUARA, URS GUAPA, Ассоль.

Ученые из Беларуси [22] приоритетным считают наличие связей между хозяйственно ценными признаками и индексами. В условиях Кировской области выявлена достоверная средняя положительная взаимосвязь урожайности с

канадским и финско-скандинавским индексами, индексом продуктивности растений ($r = 0,562$, $r = 0,644$, $r = 0,584$ соответственно; $p \leq 0,05$). Закономерности между урожайностью и другими индексами не установлены.

Наиболее точный результат может быть получен при использовании рангов по параметрам и оценке их по сумме рангов для определенного образца. Применение оценки по нескольким индексам и ранжирования позволяет выделить наиболее продуктивные генотипы. В опыте меньшая сумма рангов при использовании методов оценки получена у образцов Тройка, Japelour и ст. Архан (таблица 3).

Таблица 3 – Ранги селекционных индексов пленчатых образцов овса

Каталог	Название	∑ рангов			∑ рангов за 2022–2024 гг.
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	
к-15752	Архан (St.)	32	29	45	106
к-15617	Ассоль	64	57	77	198
к-15614	Атула 508-89	36	40	40	116
к-15627	Донен	45	41	50	136
к-15624	Егорыч	63	35	36	134
к-15623	Казыр	27	59	49	135
к-14857	Кречет	47	38	61	146
к-15628	Кулан	53	35	47	135
к-15626	Памяти Ушакова	51	51	41	143
к-15621	Тройка	30	32	26	88
к-15622	Чемал	47	44	38	129
к-15403	Belino	35	27	55	117
к-15402	Japelour	31	36	39	106
к-15700	Olands	66	73	64	203
к-15613	Ot-FI 520-89	34	54	72	160
к-15484	URS GUAPA	62	58	31	151
к-15482	URS GUARA	50	48	55	153

Выводы

Селекционные индексы позволяют раскрыть потенциалы анализируемых образцов, такие как продуктивность метелки, выполненность зерен, устойчивость к полеганию и засухе, адаптивность растений. Изучена эффективность селекционных индексов в отборе лучших генотипов в условиях Кировской области. Для индексов M_x , K_i , ИПР, FS_j отмечена от средней до сильной положительная корреляционная зависимость от количества зерен в метелке ($r = 0,764–0,957$, $r = 0,624–0,962$, $r = 0,694–0,966$, $r = 0,842–0,970$ соответственно) и массы зерна с метелки ($r = 0,841–0,973$, $r = 0,694–0,966$, $r = 0,884–0,946$, $r = 0,721–0,926$ соответственно). С урожайностью тесной взаимосвязи не установлено. Для селекционной оценки коллекционных образцов в условиях Кировской области целесообразно применять следующие индексы: канадский, финско-скандинавский, продуктивности растений. K_i позволяет обнаружить образцы устойчивые к засухе, что актуально в связи со складывающимися погодными условиями в регионе. FS_j помогает выделить генотипы с повышенной зернообразующей способностью для увеличения урожайности. ИПР выявляет образцы с устойчивостью к различным стрессорам, что дает возможность оценить их адаптивность. По суммарной оценке индексов выделены наиболее перспективные для дальнейшего использования в селекционном процессе образцы: Тройка, Japelour, Архан (∑ рангов за три года – 88, 106, 106 соответственно). Данные генотипы формировали урожайность выше на 18–46 г/м² среднегрупповой (501 г/м², 383 г/м², 405 г/м²), образец Тройка достоверно превысил генотипы по урожайности. Также они выделены по количеству зерен (22–41 шт.) и массе зерна с метелки (1,01–1,57 г).

Литература

1. Лоскутов И. Г., Блинова Е. В., Гнутиков А. А. Коллекция генетических ресурсов овса ВИР как источник информации по истории возделывания, систематике рода и направлениям селекции культуры (обзор) // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2023. Т. 184. № 1. С. 225–238. DOI: 10.30901/2227-8834-2023-1-225-238. EDN HPCJYU.
2. Базюк Д. А., Белозерова Н. А., Боме Н. А. Использование селекционных индексов для оценки коллекционных образцов ярового ячменя *Hordeum vulgare* L. // Аграрная наука. 2024. № 10. С. 96–103. DOI: 10.32634/0869-8155-2024-387-10-96-103. EDN QVNYXQ.
3. Иванисова А. С., Марченко Д. М. Использование селекционных индексов при оценке продуктивности озимой твердой пшеницы // Аграрная наука. 2024. № 8. С. 150–154. DOI 10.32634/0869-8155-2024-385-8-150-154. EDN KHRKXT.
4. Тищенко В. Н. Изменчивость признаков и индексов при группировке селекционных линий озимой пшеницы по индексу линейной плотности колоса // Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2007. № 1. С. 5–10.
5. Мальцева Л. Т., Филиппова Е. А., Банникова Н. Ю. Реакция яровой мягкой пшеницы на засуху в лесостепи Зауралья // Аграрный вестник Урала. 2021. № 12. С. 9–18. DOI: 10.32417/1997-4868-2021-215-12-9-18. EDN: JAJUQT.
6. Понамарева М. Л., Понамарев С. Н. Оптимизация параметров качества зерна для селекции озимой ржи // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2019. № 23. С. 320–327. DOI: 10.18699/VJ19.496. EDN: AHRAVZ.
7. Драгавцев В. А. Эколого-генетическая организация полигенных признаков растений и теория селекционных признаков // Молекулярная и прикладная генетика. 2009. № 9. С. 7–13. EDN: VEQIDI.
8. Мальцева Л. Т., Филиппова Е. А., Банникова Н. Ю., Катаева Н. В. Эффективность отбора по селекционным индексам в контрастных условиях Зауралья // Вестник БГАУ. 2020. № 2. С. 32–38. DOI: 10.31563/1684-7628-2020-54-2-32-38. EDN: POLBAO.
9. Воробьев В. А., Воробьев А. В. Роль селекционных индексов в оценке продуктивности яровой пшеницы // Достижения науки и техники АПК. 2018. Т. 32. № 9. С. 37–39. DOI 10.24411/0235-2451-2018-10909. EDN YLZPUL.
10. Иванова И. Ю., Иванова А. О., Ильин С. В. Корреляционная зависимость урожайности пшеницы мягкой яровой от элементов продуктивности // Зернобобовые и крупяные культуры. 2019. № 32(4). С. 119–125. DOI: 10.24411/2309-348X-2019-11142. EDN: RPVZCI.
11. Чирков Ю. И. Агрометеорология. Л.: Гидрометеиздат, 1986. 296 с.
12. Михайлова Л. А. Агрехимия: курс лекций: [в 3-х ч.]. Ч. 2: Научные основы применения удобрений под основные полевые культуры. Пермь: Прокрость, 2015. 127 с.
13. Лоскутов И. Г., Ковалева О. Н., Блинова Е. В. Методические указания по изучению и сохранению мировой коллекции ячменя и овса. Санкт-Петербург: ВИР, 2012. 63 с.
14. Великовский В., Бареш А., Форел А., Сегналова Я., Одегнал В., Войстржак Й., Лонгауэр, И., Трка М., Кобылянский В. Д., Родионова Н. А., Солдатов В. Н., Корнейчук В. А., Ярош Н. П. Международный классификатор СЭВ рода *Avena* L. Л.: Всесоюзный НИИ растениеводства имени Н. И. Вавилова (ВИР), 1984. 39 с.
15. Степанова Н. А., Сидоренко В. С., Старикова Ж. В., Костромичева В. А. Определение продуктивности яровой мягкой пшеницы на основе селекционных индексов // Зернобобовые и крупяные культуры. 2021. № 3(39). С. 91–96. DOI :10.24412/2309-348X-2021-3-91-96. EDN: UGAANL.
16. Сафонова И. В., Аниськов Н. И. Значимость комплексной оценки селекционных индексов и параметров стрессоустойчивости сортов озимой ржи // Аграрный вестник Урала. 2022. № 6(221). С. 16–26. DOI: 10.32417/1997-4868-2022-221-06-16-26. EDN: EZIYRE.
17. Манукян И. Р., Басиева М. А., Мирошникова Е. С., Абиев В. Б. Использование нового индекса продуктивности растений для оценки селекционного материала озимой пшеницы // Нива Поволжья. 2019. № 2(51). С. 47–52. EDN: FURXTG.
18. Белозерова А. А., Базюк Д. А., Боме Н. А. Комплексная оценка мутантов ярового ячменя по элементам урожайности // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2024. Т. 185. № 1. С. 27–38. DOI: 10.30901/2227-8834-2024-1-27-38. EDN DOVBPN.
19. Манукян И. Р., Басиева М. А., Абиев В. Б. Оценка продуктивности селекционных образцов озимой пшеницы в условиях предгорной зоны Центрального Кавказа // Нива Поволжья. 2018. № 4(49). С. 78–83. EDN: YSKBZJ.
20. Эсенкулова О. В., Бабайцева Т. А. Оценка продуктивности сортов яровых зерновых культур на основе селекционных индексов // Вековое растениеводство: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 100-летию кафедры растениеводства. Пермь: ИПЦ Прокрость, 2023. С. 196–203. EDN: XDNKAD.

21. Сафонова И. В., Аниськов Н. И. Агроэкологическая оценка сортов озимой ржи по хозяйственно-биологическим и адаптивным показателям // Пермский аграрный вестник. 2023. № 1(41). С. 63–71. DOI: 10.47737/2307-2873_2023_41_63. EDN: ТКIJBP.

22. Гриб С. И., Буштевич В. Н., Позняк Е. И., Дашкевич М. А. Оценка пригодности селекционных индексов для отбора высокопродуктивных генотипов тритикале озимого в условиях Беларуси // Земледелие и селекция в Беларуси. 2021. № 57. С. 268–275. EDN: UDCHOF.

References

1. Loskutov I. G., Blinova E. V., Gnutikov A. A. The collection of oat genetic resources held by VIR as a source of information on the history of cultivation and taxonomy of the genus, and breeding trends (review) // Proceedings on applied botany, genetics and breeding. 2023. Vol. 184. No. 1. P. 225–238. DOI: 10.30901/2227-8834-2023-1-225-238. EDN: HPCJYY.

2. Bazyuk D. A., Belozerova A. A., Bome N. A. Using breeding indices for evaluating collection samples of spring barley *Hordeum vulgare* L // Agrarian science. 2024. No. 10. P. 96–103. DOI: 10.32634/0869-8155-2024-387-10-96-103. EDN: QVNYXQ.

3. Ivanisova A. S., Marchenko D. M. The use of breeding indices when estimating durum wheat productivity // Agrarian science. 2024. No. 8. P. 150–154. DOI: 10.32634/0869-8155-2024-385-8-150-154. EDN: KHRKXT.

4. Tishchenko V. N. Variability of traits and indices in grouping winter wheat breeding lines by the ear linear density index // Bulletin of Poltava State Agrarian Academy. 2007. No. 1. P. 5–10.

5. Maltseva L. T., Filippova E. A., Bannikova N. Yu. Reaction of spring soft wheat to drought in the forest-steppe of the Trans-Urals // Agrarian Bulletin of the Urals. 2021. No. 12. P. 9–18. DOI: 10.32417/1997-4868-2021-215-12-9-18. EDN: JAJUQT.

6. Ponomareva M. L., Ponomarev S. N. Optimization of grain quality parameters for winter rye breeding // Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2019. No. 23. P. 320–327. DOI: 10.18699/VJ19.496. EDN: AHRAVZ.

7. Dragavtsev V. A. Ecologogenetic organization of polygenic traits of plants and the theory of selection indices // Molecular and Applied Genetics. 2009. No. 9. P. 7–13. EDN: VEQIDI.

8. Maltseva L.T., Filippova E.A., Bannikova N.Yu., Kataeva N.V. Efficiency of selection in breeding indeces in the contrasting conditions of the Trans-Urals // Vestnik Bashkir State Agrarian University (Vestnik BSAU). 2020. No. 2. P. 32–38. DOI: 10.31563/1684-7628-2020-54-2-32-38. EDN: POLBAO.

9. Vorobyov V. A., Vorobyov A. V. Role of selection indices in evaluation spring wheat productivity // Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2018. Vol. 32. No. 9. P. 37–39. DOI: 10.24411/0235-2451-2018-10909. EDN: YLZPUL.

10. Ivanova I. Yu., Ivanova A. O., Ilyin S. V. Correlation dependence of soft spring wheat productivity on productivity elements // Legumes and groat crops. 2019. No. 32(4). P. 119–125. DOI: 10.24411/2309-348X-2019-11142. EDN: RPVZCI.

11. Chirkov Yu. I. Agrometeorology. Leningrad: Gidrometeoizdat, 1986. 296 p.

12. Mikhailova L. A. Agrochemistry: course of lectures: [in 3 parts] Part 2: Scientific foundations of fertilizer application for main field crops. Perm: Prokrost. 2015. 127 p.

13. Loskutov I. G., Kovaleva O. N., Blinova E. V. Methodical guidelines for the study and preservation of the world collection of barley and oats. Saint Petersburg: VIR, 2012. 63 p.

14. Velikovskiy V., Baresh A., Forel A., Segalova Ya., Odehnal V., Wojstrzak J., Longauer, I., Trnka M., Kobyljansky V. D., Rodionova N. A., Soldatov V. N., Korneichuk V. A., Yarosh N. P. International CMEA classifier of the genus *Avena* L. Leningrad: All-Union Research Institute of Plant Growing named after N. I. Vavilov (VIR), 1984. 39 p.

15. Stepanova N. A., Sidorenko V. S., Starikova Zh. V., Kostromicheva V. A. Determination of the productivity of spring soft wheat based on breeding indices // Legumes and groat crops. 2021. No. 3 (39). P. 91–96. DOI: 10.24412/2309-348X-2021-3-91-96. EDN: UGAANL.

16. Safonova I. V., Aniskov N. I. The importance of a comprehensive assessment of breeding indices and stress resistance parameters of winter rye varieties // Agrarian Bulletin of the Urals. 2022. No. 6 (221). P. 16–26. DOI: 10.32417/1997-4868-2022-221-06-16-26. EDN: EZIYRE.

17. Manukyan I. R., Basieva M. A., Miroshnikova E. S., Abiev V. B. The use of a new index of efficiency of plants for the evaluation of breeding material of winter wheat // Niva Povolzhya. 2019. No. 2(51). P. 47–52. EDN: FURXTG.

18. Belozerova A. A., Bazyuk D. A., Bome N. A. Comprehensive evaluation of spring barley mutants according to their yield components // Proceedings on applied botany, genetics and breeding. 2024. Vol. 185. No. 1. P. 27–38. DOI: 10.30901/2227-8834-2024-1-27-38. EDN: DOVBPN.

19. Manukyan I. R., Basieva M. A., Abiev V. B. The evaluation of the productivity of breeding samples of winter wheat in the conditions of a foothill zone of the Central Caucasus // *Niva Povolzhya*. 2018. No. 4 (49). P. 78–83. EDN: YSKBZJ.

20. Esenkulova O. V., Babaitseva T. A. Evaluation of the productivity of spring grain crop varieties based on breeding indices // *Proceedings of the All-Russian scientific and practical conference dedicated to the 100th anniversary of the Department of Plant Growing “100 years of plant growing”*. Perm: Prokrost, 2023. P. 196–203. EDN: XDNKAD.

21. Safonova I. V., Aniskov N. I. Agroecological assessment of winter rye varieties by economic, biological and adaptive indicators // *Perm Agrarian Journal*. 2023. No. 1 (41). P. 63–71. DOI: 10.47737/2307-287320234163. EDN: TKIJBP.

22. Grib S. I., Bushtevich V. N., Poznyak E. I., Dashkevich M. A. Evaluation of suitability of selection indices for selection of highly productive genotypes of winter triticale under the conditions of Belarus // *Agriculture and breeding in Belarus*. 2021. No. 57. P. 268–275. EDN: UDCHOF.

UDC 633.13:631.52

Krotova N. V., Batalova G. A.

USE OF BREEDING INDICES FOR EVALUATING COLLECTION SAMPLES OF OATS IN THE KIROV REGION

Summary. *The use of breeding indices allows accelerating the process of selecting valuable genotypes. The objective of the present study was to identify breeding indices suitable for evaluating oat genotypes in the Kirov region. The study was conducted in 2022–2024 on the experimental field of the Federal Agricultural Research Center of the North-East (Kirov region). The following selection indices were calculated for 17 samples of filmy oats: Mexican (Mx), Canadian (Ki), Finnish-Scandinavian (FSj), prospects index (Jp), index of the ratio of the 1000-grain weight to the number of grains per panicle (j), plant productivity index (IPR). High Mx was found in samples ‘Kazyr’, ‘Troika’, ‘Atula 508-89’, ‘Japelour’. The highest Ki was observed in the genotypes ‘Kulan’, ‘Troika’, ‘Atula 508-89’, ‘Arkhan’. The highest IPR was recorded in 2022 (7.40–9.16) in samples ‘Kazyr’, ‘Atula 508-89’, ‘Troika’, ‘Arkhan’ (standard). A positive correlation was noted between the indices Mx, Ki, IPR, FSj and the number of grains in a panicle ($r = 0.764–0.957$; $r = 0.624–0.962$; $r = 0.694–0.966$; $r = 0.842–0.970$, respectively) and the weight of grains per panicle ($r=0.841–0.973$; $r=0.694–0.966$; $r=0.884–0.946$; $r=0.721–0.926$, respectively). A reliable average positive relationship was revealed between the yield and the Canadian and Finnish-Scandinavian indices, as well as the plant productivity index ($r=0.562$, $r=0.644$, $r=0.584$, respectively; $p \leq 0.05$). To evaluate oat samples from the point of view of breeding value, under conditions of the Kirov region, it is advisable to use the following indices: Canadian, Finnish-Scandinavian, plant productivity. The comprehensive evaluation of all indices identified the following samples as promising for use in the breeding process: ‘Troika’, ‘Japelour’ and ‘Arkhan’ (standard). These genotypes yielded higher than the group average (501 g/m²; 383 g/m²; 405 g/m²) and were distinguished by the number of grains (22–41 grains) and the grain weight per panicle (1.01–1.57 g).*

Keywords: *oats, breeding index, yield structure elements.*

Кротова Надежда Викторовна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории селекции овса, ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого»; 610007, Россия, г. Киров, ул. Ленина, 166-а; e-mail: nadja.1979@yandex.ru.

Баталова Галина Аркадьевна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик РАН, главный научный сотрудник, зам. директора ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого», 610007, Россия, г. Киров, ул. Ленина, 166-а; e-mail: g.batalova@mail.ru.

Krotova Nadezda Viktorovna, Cand. Sc. (Agr.), senior researcher at the Laboratory of oats breeding, Federal Agricultural Research Center of the North-East named N. V. Rudnitsky; 166-a Lenin str., Kirov, 610007, Russia; e-mail: nadja.1979@yandex.ru.

Batalova Galina Arkadyevna, Dr. Sc. (Agr.), professor, academician of the Russian Academy of Sciences, chief researcher, deputy director of the Federal Agricultural Research Center of the North-East named N. V. Rudnitsky; 166-a Lenin str., Kirov, 610007, Russia; e-mail: g.batalova@mail.ru.

Исследования выполнены в рамках госзадания Министерства образования и науки Российской Федерации FNWE-2025-0007 «Разработка и реализация фундаментальных научно-методических инновационных подходов, создание уникальных экспериментальных генетических ресурсов и новых сортов зерновых, зернобобовых, крупяных и технических культур, многолетних трав на фоне снижения плодородия региональных пахотных почв, локального и глобального изменения климата, обеспечивающих по величине и качеству урожая продовольственную безопасность и полноценное питание населения России».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 16.12.2024.

Дата принятия к печати – 31.01.2025.